

Р. А. Лутковський

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТИХ ОПЕРАЦІЙ ГРИЖ ЖИВОТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАНОМОДИФІКОВАНОЇ СІТКИ З АНТИСЕПТИКОМ

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

ORCID 000-0002-6005-5965

Summary. Lutkovskiy R. A. **EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OPEN ABDOMINAL HERNIA SURGERY USING NANOMODIFIED MESHES.** - *National Pirogov Memorial Medical University, Department of General Surgery, Vinnytsya; e-mail: lutkovskiruslan@gmail.com.* In surgical treatment of incisional abdominal hernia (AH) of great sizes, using polypropylene mesh, both this is accompanied by a fairly high frequency of postoperative complications from the postoperative wound. In our view, the use of a polypropylene mesh modified by carbon nanotubes and an antiseptic of polyhexamethyleneguanidme chloride the results of surgical treatment of AH. **Aim** – to improve the results of surgical treatment of incisional abdominal hernias of great proportions by using in combination with nanomodified polypropylene mesh. **Materials and methods.** The analysis of surgical treatment of 440 patients with AH of great sizes has been performed. Depending on the type of mesh used during surgical treatment, patients were divided into 2 groups. In 200 (50%) of Group I patients, the component aloplasty with the use of a nanomodified polypropylene mesh. In the 2nd group, 200 (50%) patients used the aloplasty with the use of a classic polypropylene mesh. **Results and discussion.** Statistically significant results were obtained in patients of Group I compared to Group II: seroma was in 60 (30.5±1.2%) in Group II compared to 14 (7.3±0.5%) in Group I (p<0.05), respectively, the suppuration of the postoperative wound – 19 (9.8±0.5%) to 2 (1.2±0.2%) (p<0.05). The terms of stay of patients of group II on inpatient treatment – 12±2,2 days group II – 7±1 days. Long-term results: ligature fistulas of the anterior abdominal wall were detected in 12 (6.5±0.5%) patients of group II, in patients of group I 1 (0.5±0.1) of the ligature fistulas (p<0.05), meshoma – in 7 (3.9±0.3%) of patients in group II, in group I 1(0.5±0.1) (p>0.05). Chronic pain in the abdominal wall in 6 – 8 months after surgery was observed in 14 (8±0.6%) patients in group II and in 2 (1.3±0.2%) group I (p>0.05), recurrences of hernia were found in 17 (9.3±0.6%) patients of group II, in group I – in 2 (1.3±0.2%) (p<0.05). **Conclusion.** Surgical treatment of AH of great size using the component surgical aloplasty with the use of a nanomodified polypropylene mesh is more effective compared with the use of the classical polypropylene mesh, namely, reducing the frequency of seroma from 30.5±1.2% in the II group of patients to 7.3±0.5% in group I, respectively, suppurations of postoperative wounds – from 9.8±0.5% to 1.2±0.2%, inflammatory infiltrates – from 12.2±0.6% to 1.2±0.2%, ligaturial fistulas of the anterior abdominal wall – from 6.5±0.5% to 0.5±0.1%, meshoma – from 3.9±0.3% to 0.5±0.1%, chronic postoperative pain – from 8±0.6% to 1.3±0.2%, recurrence of hernia – from 9.3±0.6% to 1.3±0.2%.

Key words: abdominal hernia, nanomodified polypropylene mesh, postoperative wound complications.

Реферат. Лутковський Р. А. **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТИХ ОПЕРАЦІЙ ГРИЖ ЖИВОТА ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАНОМОДИФІКОВАНОЇ СІТКИ З АНТИСЕПТИКОМ.** **Мета роботи** – покращити результати хірургічного лікування гриж живота (ГЖ) при використанні наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком. **Матеріали і методи.** Проведено аналіз хірургічного лікування 400 хворих з ГЖ. Залежно від виду використаного під час виконання хірургічного лікування сітчастого імплантату хворих розділили на дві групи. У 200 (50%) хворих групи I проведено операцію з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком, в групі II у 200 (50%) хворих застосовано операцію з використанням класичної поліпропіленової сітки. **Результати та обговорення.** Статистично значущо кращі результати отримано у хворих групи I порівнянно з групою II. Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат з антисептиком вдалося досягнути зменшення частоти сероми у 4,2 рази, нагноєння післяопераційної рани в 8 раз, запального інфільтрату в 10 раз, виникнення лігатурних нориць передньої черевної стінки у 12,5 разів, мешоми у 7,5 раз. Віддалені результати хірургічного лікування ГЖ також підтверджують переваги операцій при грижах живота із використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, що пов'язано зі зменшенням частоти ранових інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає рецидив ГЖ. Тривалість стаціонарного лікування в групі I становила $(7,0 \pm 1,0)$ доби, в групі II – $(12,0 \pm 2,2)$ доби. **Висновки.** Хірургічне лікування гриж живота із застосуванням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком, є ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленової сітки, про що свідчило зменшення частоти сероми з $(30,5 \pm 1,2)$ до $(7,3 \pm 0,5)\%$, нагноєння післяопераційної рани – з $(9,8 \pm 0,5)$ до $(1,2 \pm 0,2)\%$, запального інфільтрату – з $(12,2 \pm 0,6)$ до $(1,2 \pm 0,2)\%$, лігатурних нориць передньої черевної стінки – з $(6,5 \pm 0,5)$ до $(0,5 \pm 0,1)\%$, мешоми – з $(3,9 \pm 0,3)$ до $(0,5 \pm 0,1)\%$, хронічного післяопераційного болю – з $(8,0 \pm 0,6)$ до $(1,3 \pm 0,2)\%$, рецидиву грижі – з $(9,3 \pm 0,6)$ до $(1,3 \pm 0,2)\%$.

Ключові слова: грижа живота, наномодифікована поліпропіленова сітка, післяопераційні ранові ускладнення.

Хірургічне лікування відкритих операцій гриж живота гриж (ГЖ) з використанням класичних методикалогерніопластики (sublay, onlay) часто супроводжується підвищенням внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) та зменшенням об'єму черевної порожнини, що у післяопераційний період призводить до абдомінального компартмент - синдрому (АКС) У 2,4 – 3,6% випадків та летальності в 1,2 – 3,4% спостереженнях [1, 2]. Це потребує спеціальної методики закриття великого дефекту черевної стінки, яка б не підвищувала ВЧТ. Використання удосконалених методик сприяє створенню оптимального об'єму черевної порожнини та покращує результати лікування, зокрема зменшується частота АКС [3,4,5]. Але слід відмітити, що використання поєднаних операцій з класичною поліпропіленовою сіткою призводить до високої частоти ускладнень з боку післяопераційної рани, таких як серома (30,8 – 60,4%), нагноєння післяопераційної рани (4,8 – 6,4%), лігатурні нориці (1,2 – 3,0%), мешома (0,06 – 1,60%) [6,7]. Однією з причин ускладнень з боку післяопераційної рани є розвиток асептичного запалення тканин черевної стінки як результат їх контакту з класичною поліпропіленовою сіткою. Тривале асептичне запалення підшкірної основи, м'язів, апоневрозу та фасцій гальмує процес проростання поліпропіленової сітки сполучною тканиною, що призводить до її зморщування, а у разі приєднання інфекції – до міграції сітки і рецидиву грижі. На нашу думку, використання наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом у поєднанні з удосконаленими методиками операцій дасть змогу поліпшити результати хірургічного лікування ГЖ.

Мета роботи – покращити результати хірургічного лікування гриж живота з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком.

Матеріали і методи. Проведено аналіз хірургічного лікування за період з 2014 до 2019 рр. 250 пацієнтів з післяопераційними грижами живота великого розміру віком від 30

до 70 років з використанням методики “sublay” та з післяопераційними грижами живота гігантського розміру при виконанні операції розділення анатомічних компонентів черевної стінки, 150 пацієнтів з пупковими грижами живота великих та малих розмірів, в хворих в яких була діагностована пупкова грижа великих розмірів виконували операцію за методикою “sublay”, та в хворих в яких була діагностована пупкова грижа малих розмірів виконували преперитонеальну алопластику. В цілому було проведено аналіз хірургічного лікування 400 хворих з грижами живота. Супутні захворювання з переважанням хронічної серцево-судинної патології виявлено у 124 (31,1%) пацієнта, ожиріння II-III ступеня – у 210 (52,4%), хронічний бронхіт – в 15(3,7%), цукровий діабет – у 32 (7,9%), хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок – у 19 (4,9%).

Усім хворим амбулаторно в середньому впродовж $(10,0 \pm 3,4)$ доби проводили спеціальну доопераційну підготовку, яка включала в себе: 1) адаптацію серцево-судинної та дихальної систем та підвищення ВЧТ, 2) підвищення резервів з боку серцево-легеневої діяльності, 3) корегувальну терапію супутніх захворювань, 4) профілактику тромбоемболічних ускладнень, 5) профілактику інфекційних ускладнень з боку післяопераційної рани, 6) максимальне очищення кишечника. Для очищення кишечника і зменшення його об'єму пацієнтам рекомендували безшлакову дієту з виключенням хліба, борошняних і картопляних страв та призначали проносні препарати («Регулакс», «Дюфалак») та очисні клізми. Таким чином вдається досягти максимального очищення і зменшення об'єму кишечника та грижового випинання, а також зменшення маси тіла хворого. Обвід живота зменшується у середньому на 14 – 16 см, а у деяких хворих невправимі грижі стають вправимими. Напередодні оперативного втручання, за 12 годин до операції, призначали «Фортранс» за схемою. Адаптацію дихальної та серцево-судинної систем до підвищеного ВЧТ проводили за допомогою дозованої бандажної компресії живота та спеціального комплексу дихальної гімнастики. Бандажем дозовано стискали живіт з орієнтиром на самопочуття пацієнта. Бандажну компресію проводили лише у пацієнтів з вправимими післяопераційними грижами, оскільки при невправимих грижах вона може призвести до защемлення.

Контролювали ефективність доопераційної підготовки шляхом моніторингу функції серцево-судинної системи та функції зовнішнього дихання. Антибактеріальну профілактику проводили з використанням цефалоспоринів III покоління (цефосульбін) за 2 год. до операції. З метою профілактики тромбоемболічних ускладнень використовували «Клексан» у дозі 40 мг підшкірно за 12 год. до операції та один раз на добу після операції впродовж 7 – 9 днів, а також компресійну білизну для нижніх кінцівок під час операції та впродовж 1 місяця в післяопераційному періоді.

В залежності від використання виду сітчастого імплантату при виконанні хірургічного лікування гриж живота хворих розподілили на дві групи, які були порівнянні за віком, співвідношенням статей та розмірами ГЖ.

У 200 (50%) хворих групи I виконували операцію при грижах живота з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки з антисептиком [8, 9].

У групі II 200 (50%) хворих виконували операцію при грижах живота з використанням класичної поліпропіленової сітки.

У ранній післяопераційний період лікувальні заходи включали корекцію порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем, стимуляцію функцій кишечника. Всім хворим впродовж 7 днів після операції призначали «Диклоберл» у дозі 3 мл внутрішньом'язово для зменшення запальної реакції черевної стінки на імплантацію сітки. З метою профілактики стресових виразок шлунково-кишкового тракту призначали «Квамател» за схемою. Антибактеріальну терапію з використанням цефосульбіну 1 г двічі на добу продовжували в усіх хворих, оскільки всі вони мали підвищений ризик виникнення інфекційних ускладнень з боку рани. Профілактику тромбоемболічних ускладнень здійснювали «Клексаном» у дозі 40 мг упродовж 7 – 9 днів.

При проведенні статистичних розрахунків було використано інтегральну систему STATISTICA® 5.5 (STAT+SOFT® Snc, USA), з використанням ліцензійної програми (AXX 910A374605FA).

Результати та обговорення. Результати хірургічного лікування ГЖ у хворих I та II груп оцінювали шляхом вивчення та порівняння безпосередніх і віддалених післяопераційних ускладнень (таблиця).

Безпосередні результати лікування. Спостерігали підвищення ВЧТ до $(11,5 \pm 2,2)$ мм.рт.ст у групі I в 2 (1%) хворого, а в групі II – у 5(2,5%), що супроводжувалось виникненням АКС I ступеня, який було ліквідовано консервативними заходами.

Статистично значущо кращі результати отримали у хворих групи I: серому, нагноєння післяопераційної рани та запальний інфільтрат виявляли значно рідше, ніж у групі II ($p < 0,05$). Слід відмітити, що серома виникала в 2 рази рідше у хворих з пупковими грижами малих розмірів в порівнянні з пупковими грижами великих розмірів. Тривалість стаціонарного лікування у групі I становила $(7,0 \pm 1,0)$ доби, у групі II – $(12,0 \pm 2,2)$ доби.

Віддалені результати вивчено методом повторних оглядів та анкетування у 160 пацієнтів групи I та у 160 – групи II у терміни від 1 до 5 років. Хронічний біль на ділянці черевної стінки впродовж 6 – 8 місяців після операції спостерігався у 13 (8,0%) хворих групи II та в 2 (1,3%) – групи I ($p > 0,05$), який був ліквідований методом призначення фізіотерапевтичних процедур та нестероїдних протизапальних препаратів.

Таблиця

Безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих з грижами живота

Ускладнення	Група I	Група II
Безпосередні результати	n=200	n=200
АКС	2	5
Серома	14	60*
Нагноєння післяопераційної рани	2	19*
Запальний інфільтрат	2	23*
Віддалені результати	n=160	n=160
Лігатурні нориці передньої черевної стінки	1	12*
Мешома	1	7
Хронічний біль	2	14
Рецидиви грижі	2	17*

АКС – абдомінальний компартмент-синдром

*Різниця щодо групи I статистично значуща ($p < 0,05$).

Таким чином, значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати отримали у хворих групи I. Відносно загального ускладнення, зокрема АКС, яке виникло в результаті інтраабдомінальної гіпертензії I ступеня і було порівняним у хворих двох груп та ліквідовано після відновлення перистальтики кишечника.

Завдяки тому, що в хворих групи I використовувався наномодифікований поліпропіленовий сітчастий імплантат з антисептиком вдалося досягнути зменшення частоти сероми у 4,2 раза, нагноєння післяопераційної рани в 8 раз, запального інфільтрату в 10 раз, виникнення лігатурних нориць передньої черевної стінки у 12,5 разів, мешоми у 7,5 раз. Таке значне зменшення частоти ускладнень з боку післяопераційної рани зумовлене

властивостями поліпропіленої сітки, яка модифікована вуглецевими нанотрубками та антисептиком полігексаметиленгуанідину хлоридом, а саме володіє високою сорбційною, гігроскопічною та антисептичною дією, завдяки чому дозволяє зменшувати інтенсивність асептичного запалення тканин черевної стінки, ексудацію серозної рідини та ризик інфікування, тоді як класична поліпропіленова сітка не має таких властивостей.

Віддалені результати хірургічного лікування ГЖ також підтверджують переваги операцій при грижах живота із використанням наномодифікованої поліпропіленої сітки з антисептиком порівняно з використанням класичної поліпропіленої сітки, що пов'язано зі зменшенням частоти ранових інфекційних ускладнень, міграції та зморщування сітки і попереджає рецидив ГЖ.

Висновки

Хірургічне лікування гриж живота із застосуванням наномодифікованої поліпропіленої сітки з антисептиком, є ефективнішим порівняно з використанням класичної поліпропіленої сітки, про що свідчило зменшення частоти сероми з $(30,5 \pm 1,2)$ до $(7,3 \pm 0,5)\%$, нагноєння післяопераційної рани – з $(9,8 \pm 0,5)$ до $(1,2 \pm 0,2)\%$, запального інфільтрату – з $(12,2 \pm 0,6)$ до $(1,2 \pm 0,2)\%$, лігатурних норичь передньої черевної стінки – з $(6,5 \pm 0,5)$ до $(0,5 \pm 0,1)\%$, мешоми – з $(3,9 \pm 0,3)$ до $(0,5 \pm 0,1)\%$, хронічного післяопераційного болю – з $(8,0 \pm 0,6)$ до $(1,3 \pm 0,2)\%$, рецидиву грижі – з $(9,3 \pm 0,6)$ до $(1,3 \pm 0,2)\%$.

Перспективи подальших досліджень. На основі проведених подальших досліджень будуть розроблені нові підходи до хірургічного лікування гриж живота з використанням нових видів нанокомпозитних сітчастих імплантатів з антимікробними властивостями вітчизняного виробництва, що дозволить зменшити кількість післяопераційних ускладнень та рецидивів гриж і покращить якість життя хворих в післяопераційному періоді і дасть значний економічний ефект.

Література/References:

1. Фелештинський ЯП Післяопераційні грижі живота. Київ: ТОВ «Бізнес-Логіка»; 2012. 200с. [*Feleshtynskiy YaP Postoperative abdominal hernias. Kyiv: Business-Logica LLC; 2012.200 p., in Ukrainian*]
2. Мішалов ВГ, Бурка АО, Теслюк ІІ. Хірургічне лікування хворих з післяопераційними грижами попереково-бокових ділянок живота. Хірургія України. 2015 Бер1(25):99 – 105. [*Mishalov VG, Burka AO, Teslyuk II. Surgical treatment of patients with postoperative hernias of the lumbar and lateral areas of the abdomen. Surgery of Ukraine. 2015 Ber1(25):99 – 105. [in Ukrainian; in Ukrainian]*]
3. Cheatham M.L., White M.W., Sagraves S.G. et al. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension // *J.Trauma.* – 2000. – Vol. 49, N 4. – P. 621 – 626.
4. Kрpата D.M., Bлатник J.A., Novitsky Y.W., Rosen M.J. Posterior end open anterior components separations: a comparative analysis // *Am. J. Surg.* – 2012. – Vol. 203. – P. 318 – 322. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2011.10.009>.
5. Sanders D.L., Kingsnorth A.N. From ancient to contemporary times: a concise history of incisional hernia repair // *Hernia.* – 2011. – Vol. 16. – P. 1 – 7
6. Мирзабекян ЮР, Добровольський СР. Прогноз и профилактика раневых осложнений после пластики передней брюшной стенки по поводу послеоперационной вентральной грыже. Хирургия. 2008 Янв 1:66 – 71 [*Mirzabekyan JUR, Dobrovolsky SR. Prognosis and prevention of wound complications after plastic surgery of the anterior abdominal wall for postoperative ventral hernia. Surgery. 2008 Jan 1:66 – 71; in Russian*]
7. Millbourn D., Cengiz Y., Israelsson L.A. Risk factors for wound complications in midline abdominal incisions related to the size of stitches // *Hernia.* – 2011. – Vol. 15. – P. 261 – 266.
8. Лутковський РА. Реакція тканин на поліпропіленові сітчасті імплантати. Вісник морфології. 2017 Май 23(2):295 – 299 [*Lutkovsky RA. Tissue reaction to polypropylene mesh implants. Herald of morphology. 2017 May 23(2):295 – 299; in Ukrainian*]

9. Лутковський РА Морфологічний та морфометричний аналіз змін в тканинах при імплантації сітчастих імплантатів з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та антисептиком. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018 Май 22(1):19 – 23. [Lutkovsky RA Morphological and morphometric analysis of tissue changes during implantation of mesh implants made of polypropylene modified with carbon nanotubes and an antiseptic. Bulletin of the Vinnytsia National Medical University. 2018 May 22(1):19 – 23; in Ukrainian]

Робота надійшла в редакцію 18.08.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-005.1-06:616.151.5]-07

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317945>

С. В. Руснак¹, І. В. Савицький¹, К. О. Талалаєв², М. О. Казарновський³

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ВЕРИФІКАЦІЇ РОЗМІРУ КРОВОВТРАТИ ЧЕРЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРА ВІЛЕНБРАНДА НА ФОНІ ФОРМУЛЬНИХ МЕТОДІВ

¹Український науково-дослідний інститут медицини транспорту

²Одеський національний медичний університет

³Одеський обласний онкологічний диспансер

Summary. Rusnak S. V., Savytskyi I. V., Talalaev K. O., Kazarnovskyi M. O. **OBJECTIVITY OF VERIFICATION OF THE SIZE OF BLOOD LOSS THROUGH DETERMINATION OF THE QUANTITY OF THE WILLENBRAND FACTOR ON THE BACKGROUND OF FORMULA METHODS.** – State Enterprise “ Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa; Odessa National Medical University; Odessa Regional Oncological Dispensary; e-mail: badiuk_ns@ukr.net. The relevance of the problem is marked by the increase in the prevalence of bleeding in the incidence structure of nosological units in various specialties and the rapid globalization of the problem. Examinations were conducted in experimental and clinical conditions. In the study, traumatic amputation of the lower limb was simulated according to the classic (n=43) and original model (n=35). In clinical conditions, patients with gastrointestinal bleeding (n=34) and women who gave birth by emergency cesarean section (n=33) were studied. The scientific novelty of the study is that the hemodynamic and hematological components of the pathogenetic process during acute bleeding were studied for the first time in an experimental classical model. All features of the functioning of compensatory and pathological processes in the body due to the mentioned indicators of homeostasis are shown. It was clearly observed that with a blood deficiency of 15% of the BCC, pathological reactions begin to predominate over compensatory ones. In the course of experimental studies, an original model of traumatic amputation of the lower limbs was proposed. The model meets modern requirements for conducting experimental research, and also maximally reflects the pathogenesis of all stages of hemorrhagic shock and blood loss. Another factor is the ability to immediately monitor the combination of hemorrhagic and traumatic shock. This is what brings the experiment closer to real clinical conditions. In the future, the model may be used to introduce new methods of diagnosis and treatment in patients with traumatic injuries amputation of the lower limb and with pathological conditions, complications based on hemorrhagic and traumatic shock.